

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА УЗЛУКСИЗ ПЕДАГОГИК АМАЛИЁТНИ АМАЛГА ОШИРИШ ЖАРАЁНИ

Сангиров Нуриддин Ирискулович

Низомий номидаги ТДПУ “Жисмоний тарбия ва спорт” кафедраси доценти

Мирзаева Зебо Икромжон қизи

Низомий номидаги ТДПУ Жисмоний маданият йўналиши 3 курс талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11108187>

Талабани касбий тайёрлаш муаммоси ҳал қилинишида муҳим бўлган кўплаб масалалар орасида узлуксиз педагогик амалиётда таълим жараёни мазмуни энг муҳим ҳисобланади. Касбий-педагогик тайёргарлик назарий билимларини амалиётда ташкил қилиш жисмоний тарбия мутахассиси тайёрлашнинг асосини ташкил қилади.

Бу мутахассисларни касбий тайёрлаш жараёни назариёт ва амалиётнинг ўзаро бирлашиши механизми асосида қурилиши демакдир. Яъни назарий билимларни ўзлаштириш педагогик амалиёт билан узвий боғлиқдир. Бунда назарияни ўзлаштириш педагогик амалиётни эгаллаш зарур шарт-шароити ҳисобланади, у ўз навбатида дастлабки назарий билимларни мустаҳкамлаш учун балки, бир вақтда педагогик назарияни кейинги ўзлаштиришда бошланғич асос бўлиб хизмат қилади.

Талабаларни касбий тайёрлашда назария ва амалиётни бирлаштириш амалий фаолият жараёнида талабалар касбий билим ва малакаларга эҳтиёж ҳис қилишларида намоён бўлади. Назарий билимлар улар учун амалий мазмунга эга бўлади, чунки, амалий фаолият улар олдига ўқувчилар билан ўқув-тарбиявий ишларни олиб боришда доимий равишда юзага келадиган масалалар, мазмуни ва методлари тўғрисидаги саволларга жавоб излаш заруриятини қўяди.

Узлуксиз педагогик амалиёт мазмуни аниқ бир шахс томонидан ўзлаштириладиган ижтимоий тажрибадан иборат. Маълум тарзда шахснинг ички дунёси орқали ўзгартирилиб ўзлаштирилган ижтимоий тажриба субъектив бўлиб қолади, унинг тузилиши қуйидаги компонентлардан иборат бўлади:

1. Шахснинг билимлари;
2. Малака ва кўникмалари;
3. Ижодий фаолият тажрибаси;
4. Шахсий фикрлари, қадриятли муносабатлари.

Афсуски жисмоний тарбия олий таълим муассасаларининг педагогик амалиётлари, асосан мазмуни когнитив ва операционал компонентларига йўналтирилган, креатив компоненти кам даражада мавжуд, мотивацион-йўналтирувчи компонент деярли йўқ. Бироқ, таълим технологияларини мукаммаллаштириш педагогик жараён шахсга йўналтирилган, ўқитувчи-методистнинг талабалар билан ўзаро муносабатлар субъектли бўлиб боришига олиб келмоқда. Талабаларни касбий тайёрлаш мазмунининг мотивацион-йўналтирувчи ва креатив компонентлари биринчи ўринга қўйилмоқда.

Мана шу сабабли ҳар бир ўқитувчи бўлажак мутахассисларни касбий тайёрлашда, талабаларнинг қадриятли муносабатларини ривожлантиришда ўз фани ўрнини белгилайди. Бу талабаларни атроф борлиқни англаб етишга олиб чиқиш билан бирга шахсий мазмунда билим тўплашларини таъминлайди.

Талабанинг шахсий ривожланиши бошқа қатор омилар билан биргаликда кўп жиҳатдан у иштирок этадиган фаолият билан белгиланади. Шу сабабли узлуксиз педагогик амалиёт давомидаги касбий фаолиятнинг барча турлари шахс тажрибаси ривожланишини таъминловчи муҳим омил ҳисобланади ва узлуксиз педагогик амалиёт мазмуни тузилишида ҳисобга олинади.

Мавжуд ёндашишларни таҳлил қилиш асосида касбий фаолият турлари кўрсатилди:

- Педагогик фаолият натижаларини олдиндан кўра билиш ва прогноз қилиш ҳамда педагогик жараёни моделлаштириш;
- Педагогик жараёни лойиҳалаштириш ва режалаштириш;
- Ташкилотчилик ўқитувчи ва ўқувчилар педагогик ҳаракатларини ташкил этиш;
- Самарали педагогик жараёни ташкил этиш учун шароитлар яратувчи шахслараро алоқалар ва ўзаро муносабатларни қуриш;
- Ўз педагогик фаолиятига яқун яшаш.

Педагогик фаолиятнинг кўп қиррали хусусиятларини ўзлаштириш мураккаблиги узлуксиз педагогик амалиёт босқичлари бўйича тақсимланади (кириш, ўқув, таянч, ихтисослаштирувчи, илмий-касбий).

Ҳар бир босқичда талаба касбий-педагогик тайёргарликнинг маълум сифат даражасига эришади.

Ҳар бир босқичда амалиёт дастури алоҳида ўринга эга. У педагогик амалиёт жараёнида таълим мазмуни билан белгиланадиган аниқ турини ташкил этиш ва талабалар юкламаларини меъёрлаштиришнинг асосий механизми ҳисобланади. Касб таълими мазмуни қуйи чегарасини олий касб таълими белгилайди. Аммо унда амалиёт мазмунига асосий талаблар ишлаб чиқилмаган. Мана шу сабабли амалиётлар дастурлари узлуксиз педагогик амалиёт ҳар бир тури бўйича мазмуни аниқланган, улар амалиётчилар шакллантирадиган малака ва кўникма ҳамда ишлари турларини ўз ичига олади.

Босқичдан босқичга педагогик амалиёт мазмуни мураккаблаштирилади, талабаларнинг фаолиятлари хусусияти ўзгаради: иккинчи курсда репродуктивдан юқори курсларда ва ижодий продуктив-ижодийгача. Узлуксиз педагогик амалиёт мазмуни асосида қуйидаги тамойилларга амал қилинади:

- амалиёт мазмуни муаммосига тизимли ёндашиш;
- ривожлантирувчи мақсаднинг устунлиги;
- фаолиятли ёндашиш тамойили;
- изчиллик тамойили.

Юқорида айтилганлар асосида узлуксиз педагогик амалиёт жараёнида талабаларни касбий тайёрлаш технологик картасини туздик. Унга кўра узлуксиз педагогик амалиётни тизимлаштириш тамойиллари белгиланди:

- касбий тайёргарлик жараёнини инсонпарварлаштириш;
- касбий тайёргарлик жараёнини демократизациялаш;
- касбий тайёргарлик жараёнининг маданийлиги;
- табиийлиги;
- касбий мақсадга мувофиқлиги;
- педагогик лойиҳалаштириш; амалий педагогик фаолиятнинг узлуксизлиги;

- назариёт ва амалиётнинг бирлиги;
- педагогик рефлексия;
- касбий тайёргарликнинг кўп поғоналилиги.

Хулоса қилиб айтганда юқорида айтилганлар асосида узлуксиз педагогик амалиёт жараёнида талабаларни технологик карта қўлланилса талабалар амалиётга тез мослашади.

References:

1. Рустамов, Л. Х. (2012). Значение педагогической практики в подготовке квалифицированных специалистов в сфере физической культуры и спорта. *Молодой ученый*, (10), 379-380.
2. Рустамов, Л. Х. (2012). Концепция систематизации непрерывной педагогической практики. In *Педагогика: традиции и инновации* (pp. 183-185).
3. Rustamov, L. (2022). IMPLEMENTATION OF A PERSON-ORIENTED APPROACH IN PROFESSIONAL ACTIVITIES OF STUDENTS. *Science and Innovation*, 1(8), 1259-1262.
4. Rustamov, L. (2022). TALABALARNING KASBIY FAOLIYATLARIDA SHAXSGA YO'NALTIRILGAN YONDASHUVNI AMALGA OSHIRISH. *Science and innovation*, 1(B8), 1259-1262.
5. Абдуллаева, Б. С., & Рустамов, Л. Х. (2013). ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. *SCIENCE AND WORLD*, 103.
6. Рустамов, Л. Х., & Умматов, Н. Р. (2013). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. *SCIENCE AND WORLD*, 59.
7. РУСТАМОВ, Л., & УМРЗОҚОВ, Ў. УЗЛУКСИЗ ПЕДАГОГИК АМАЛИЁТ ЖАРАЁНИДА НАЗОРАТНИНГ АҲАМИЯТИ. *ILMIY XAVARNOMA. НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Андижанский государственный университет им. ЗМ Бабура*, (1), 107-109.
8. RUSTAMOV, L. PEDAGOGIK AMALIYOTNI AMALGA OSHIRISH JARAYONI MAZMUNI. O 'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XAVARLARI, 2022,[1/11] ISSN 2181-7324.
9. РУСТАМОВ, Л. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА МАЛАКАЛИ МУТАХАССИС ТАЙЁРЛАШДА УЗЛУКСИЗ ПЕДАГОГИК АМАЛИЁТНИНГ АҲАМИЯТИ. *ILMIY XAVARNOMA. НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Андижанский государственный университет им. ЗМ Бабура*, (4), 104-107.
10. Rustamov, L. K. (2023). SYSTEMATIZATION OF CONTINUOUS PEDAGOGICAL PRACTICE. *Oriental Journal of Education*, 3(03), 57-60.
11. Rustamov, L. X. (2012). Uzluksiz pedagogic amaliyotni tizlashtirish. *Metodik qollanma Toshkent*.